

Terima kasih telah bersedia berpartisipasi dalam studi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengalaman CRAFTER 2.0, penggunaan sebuah tool berbasis AI untuk pembuatan persona. Jawaban Anda akan membantu kami memahami sejauh mana tool ini mudah digunakan, berguna dalam konteks kerja/studi Anda, serta bagaimana tool ini mempengaruhi proses berpikir Anda tentang pengguna.

Kuesioner ini terdiri dari beberapa bagian: informasi demografis, penilaian kegunaan sistem, serta penilaian penerimaan teknologi. Pengisian kuesioner diperkirakan memakan waktu sekitar 10–15 menit.

Seluruh jawaban akan dijaga kerahasiaannya, hanya digunakan untuk keperluan penelitian, dan tidak akan disajikan secara individu. Partisipasi Anda bersifat sukarela; Anda dapat menghentikan partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi apa pun.

Dengan melanjutkan pengisian kuesioner ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca informasi di atas dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

Bagian 1 – Informasi Demografis & Latar Belakang

Q1.1 Usia

- [Isian angka]
-

Q1.2 Gender

- Perempuan
 - Laki-laki
-

Q1.3 Lama pengalaman di pengembangan software / sistem (termasuk studi + profesional)

- Kurang dari 1 tahun
- 1–3 tahun
- 4–6 tahun

- 7–10 tahun
 - Lebih dari 10 tahun
-

Q1.4 Familiaritas dengan konsep persona

Apakah Anda pernah mendengar tentang *persona* sebelum hari ini?

- Ya
 - Tidak → *Jika memilih “Tidak”, Anda dapat lanjut ke Q1.8.*
-

Q1.5 Pengalaman membuat persona

Apakah Anda pernah membuat persona sendiri (secara individu atau dalam tim)?

- Ya, beberapa kali
 - Ya, satu atau dua kali
 - Tidak pernah
-

Q1.6 Konteks penggunaan atau pembuatan persona (boleh pilih lebih dari satu)

- Mata kuliah atau tugas di universitas
 - Penelitian akademik
 - Proyek industri (misalnya untuk produk atau layanan perusahaan)
 - Proyek pribadi / hobi
 - Lainnya (sebutkan): _____
-

Q1.7 Tujuan penggunaan atau pembuatan persona

Mohon jelaskan secara singkat untuk tujuan apa Anda menggunakan atau membuat persona (misalnya untuk elicitation requirement, desain UX, komunikasi dengan stakeholder, dll.).

- [Isian teks bebas]
-

Q1.8 Familiaritas dengan alat berbasis AI / LLM (misalnya ChatGPT, Copilot, Gemini, dll.)

- Saya menggunakan alat seperti itu secara rutin (setiap hari atau beberapa kali per minggu)
 - Saya menggunakannya sesekali (beberapa kali per bulan)
 - Saya pernah mencobanya satu atau dua kali
 - Saya belum pernah menggunakannya sebelum hari ini
-

Q1.9 Apakah Anda pernah menggunakan alat digital khusus untuk pembuatan persona sebelum hari ini?

- Ya
 - Tidak
 - Saya tidak yakin
-

Bagian 2 – System Usability Scale (SUS)

Untuk setiap pernyataan berikut, mohon berikan jawaban sesuai pengalaman Anda menggunakan tool pembuatan persona **dalam studi ini**.

Gunakan skala berikut:

1 = Sangat tidak setuju 2 = Tidak setuju 3 = Netral 4 = Setuju 5 = Sangat setuju

Q2.1 Saya merasa tool ini mudah digunakan.

- Q2.2** Saya merasa tool ini sangat merepotkan untuk digunakan.
- Q2.3** Saya merasa saya ingin menggunakan tool ini secara sering.
- Q2.4** Saya merasa terdapat terlalu banyak inkonsistensi dalam tool ini.
- Q2.5** Saya merasa sangat percaya diri ketika menggunakan tool ini.
- Q2.6** Saya merasa tool ini terlalu kompleks secara tidak perlu.
- Q2.7** Saya membayangkan sebagian besar orang akan dapat belajar menggunakan tool ini dengan sangat cepat.
- Q2.8** Saya merasa saya akan memerlukan bantuan orang teknis untuk dapat menggunakan tool ini.
- Q2.9** Saya merasa berbagai fungsi dalam tool ini terintegrasi dengan baik.
- Q2.10** Saya perlu mempelajari banyak hal sebelum saya dapat mulai menggunakan tool ini.
-

Bagian 3 – Technology Acceptance Model (TAM)

Silakan jawab pernyataan berikut tentang tool pembuatan persona yang baru saja Anda gunakan.

Gunakan skala berikut:

1 = Sangat tidak setuju 2 = Tidak setuju 3 = Netral 4 = Setuju 5 = Sangat setuju

Pernyataan di bawah ini mencampur aspek *usefulness*, *ease of use*, dan *intention to use*, serta memuat pernyataan positif maupun negatif. Mohon baca setiap pernyataan dengan cermat.

- Q3.1** Mempelajari cara menggunakan tool ini mudah bagi saya.
- Q3.2** Menggunakan tool ini tidak meningkatkan efektivitas saya dalam membuat persona.
- Q3.3** Jika saya memiliki akses ke tool ini, saya akan menggunakannya untuk pembuatan persona di proyek-proyek saya di masa depan.
- Q3.4** Saya tidak merasa tool ini berguna untuk membuat persona.
- Q3.5** Interaksi saya dengan tool ini membingungkan dan sulit diikuti.
- Q3.6** Menggunakan tool ini akan membuat proses pembuatan persona menjadi lebih mudah bagi saya.

Q3.7 Saya tidak akan merekomendasikan tool ini kepada kolega atau rekan yang perlu membuat persona.

Q3.8 Menggunakan tool ini akan membantu saya membuat persona dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan saya biasanya.

Q3.9 Saya merasa sulit menggunakan tool ini untuk melakukan apa yang saya inginkan.

Q3.10 Secara keseluruhan, saya merasa tool ini mudah digunakan.

Q3.11 Saya tidak berniat menggunakan tool ini lain kali ketika saya perlu membuat persona.